

Karja ja maisema: maatilamatkailun arvoketju

www.af4eu.eu

Lappa)
Peltometsätalousmaisema Evrytaniassa – Kreikassa (kuva: V.

Maatilamatkailun arvoketju koostuu joukosta toisiinsa liittyviä toimintoja. Nämä aktiviteetit tapahtuvat samalla alueella ja luovat hyvin erityisen matkailukokemuksen. Perinteinen laajaperäinen laiduntaminen ja erityisesti suurten vuohi- ja lammaslaumojen kausittainen siirtolaiduntaminen vuoristoissa Evritaniassa on luonut peltometsäviljelymaiseman, jolla on korkeat kulttuuriset ja ekologiset arvot, joista nautimme nykyään. Laajaperäisen laiduntamisen ja kausiluonteisesti liikkuvan karjankasvatuksen pohjalta voidaan luoda monia mahdollisuuksia matkailutuotteiden kehittämiseen.

Peltometsätalous, jota ihmisen intensiivinen toiminta ei häiritse, on tunnustettu yhdeksi kestävän matkailun vahvimista indikaattoreista, ja sen säilyttäminen perustuu luonnonvarojen järkevään hallintaan ja karjankasvattajien ja karjankasvattajien jatkuvaan läsnäoloon vuoristossa. Tällaisten matkailuelämyksiä tukevien alueiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suorittama erityiskohtelu on ratkaisevan tärkeää niiden tarjoamien palvelujen ja tuotteidenparantamiseksi ja niiden taloudellisen kehityksen kannalta.

Vasiliki Lappa, Anastasia
Pantera

Metsä- ja metsätalouseläimien
luonnonympäristön hoito,
Karpenissi, Kreikka

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.